

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИНИНГ ГИСТОЛОГИК ТУРЛАРИДА ДАВОЛАШ
НАТИЖАЛАРИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР****Джуманиязова Г.М.**

Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади кўкрак беzi ўсмасининг кам учрайдиган гистологик турларининг клиникасини, ўзига хос ахамиятларини ва терапиядаги натижаларни ўрганишдан иборат. Тадқиқот усуллари кўкрак беzi ўсмасининг кам учрайдиган турлари таъхиси қўйилган 102 нафар бемор ва назорат гуруҳидаги инвазив сут йўли ўсмаси билан касалланган 54 та бемор киритилган. Гистологик субтурларнинг таҳлили, шунингдек, клиник ва патологик параметрларни баҳолаш ўтказилди. Гуруҳлар ўртасида яшовчанлик ва бошқа асосий кўрсаткичларни таққослаш учун статистик усуллардан фойдаланилди. Натижалар: Кўкрак беzi ўсмасининг кам учрайдиган гистологик турлари ва инвазив сут йўли саратони бўлган беморлар орасида ёш кўрсаткичлари, гистологик фарқлари, ўсма ҳажми, лимфа тугунларининг шикастланиш даражаси бўйича статистик жиҳатдан сезиларли фарқларни аниқлади. Шу билан бирга, кам учрайдиган гистологик турларнинг турли субтурлари орасида даволашга бўлган фарқлар аниқланди. Хулосалар: Кўкрак беzi ўсмасининг кам учрайдиган гистологик турлари касалликнинг ўзига хос хусусиятлари ва ега бўлиб, бу терапия турига ва оқибатига таъсир кўрсатиши мумкин. Шундай қилиб кўкрак беzi ўсмаси касалланган беморларни таъхислаш ва даволашга индивидуал ёндашув зарурлигини, даволаш оқибатлари ва ҳаёт сифатини яхшилаш учун зарурлигини таъкидлайди.

Калим сўзлар: кўкрак беzi ўсмаси, кам учрайдиган гистологик турлари, яшовчанлик, даволаш

**FACTORS AFFECTING THE RESULTS OF TREATMENT IN HISTOLOGICAL TYPES OF
BREAST CANCER****Dzhumaniyazova G.M.**

Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. The purpose of the study Study of the clinical presentation, specific significance, and treatment outcomes of rare histological types of breast tumors. Methods: 102 patients with rare types of breast tumors and 54 patients with invasive breast duct tumors in the control group. An analysis of histological subtypes was conducted, as well as an assessment of clinical and pathological parameters. Statistical methods were used to compare survival and other key indicators between the groups. Results: Statistically significant differences were revealed in age indicators, histological differences, tumor size, and the degree of lymph node damage among patients with rare histological types of breast tumors and invasive breast duct cancer. At the same time, differences in treatment between different subtypes of rare histological species were revealed. Conclusions: Rare histological types of breast tumors have specific characteristics of the disease that can influence the type and outcome of therapy. Thus, he emphasizes the need for an individual approach to the diagnosis and treatment of patients with breast tumors, the need to improve treatment outcomes and quality of life.

Keywords: breast tumour, rare histological forms, survival, treatment

**ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ
ВАРИАНТАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ****Джуманиязова Г.М.**

Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Целью исследования изучение клиники, специфического значения и результатов терапии редких гистологических типов опухолей молочной железы. Методы исследования: 102 пациента с редкими видами опухолей молочной железы и 54 пациента с инвазивными опухолями молочных протоков в контрольной группе. Проведен анализ гистологических субтипов, а также оценка клинико-патологических параметров. Для сравнения выживаемости и других ключевых показателей между группами использовались статистические методы. Результаты: Выявлены статистически значимые различия в возрастных показателях, гистологических различиях, размерах опухоли, степени поражения лимфатических узлов среди пациентов с редкими гистологическими видами опухолей молочной железы и инвазивным раком молочных протоков. При этом выявлены различия в лечении

между различными подтипами редких гистологических видов. Выводы: Редкие гистологические типы опухолей молочной железы имеют специфические особенности заболевания, которые могут повлиять на тип и исход терапии. Таким образом, он подчеркивает необходимость индивидуального подхода к диагностике и лечению пациентов с опухолями молочной железы, необходимость улучшения исходов лечения и качества жизни.

Ключевые слова: опухоль молочной железы, редкие гистологические формы, выживаемость, лечение

Кўкрак беши саратони (КБС) дунё бўйлаб аёлларда саратон касалликларининг тарқалиши бўйича етакчи ўринни эгаллайди. Ушбу касаллик туфайли келиб чиқадиган йиллик касалланиш ва ўлим даражаси унинг ўзига хос тарафларини чуқур ўрганиш кераклигини, даволаш ва профилактиканинг янги стратегияларини ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлайди. Сут беши саратонининг асосий қисмини ҳосил қилувчи инвазив сут йўли саратонидан ташқари, кам учрайдиган гистологик турлар ҳам бўлиб, уларнинг ҳар бири ҳар битта бемор учун клиник-патологик хусусиятлар ва даволаш усулларига жавоб бериш билан таърифланади. Крибриформ, шиллик, медуляр, метапластик ва бошқа турларни ўз ичига олган кўкрак беши саратонининг ушбу кам учрайдиган турлари, кўкрак беши ўсмасининг сезиларли қисмини ташкил этади ва уларнинг оқибати ва терапия турларига таъсирини аниқлаш учун диққат билан ёндашув зарурлигини талаб қилади. Кўкрак беши ўсмасини таснифлаш ва терапияга стандарт бўйича ёндашув кўпинча кам учрайдиган турларнинг ўзига хос аҳамиятли хусусиятларини инобатга олмайди, бу еса терапиянинг субоптималь оқибатларига олиб келади. Кам учрайдиган гистологик турларнинг ўзига хос хусусиятларини тушуниш учун мақсадли ва самарали индивидуал ёндашувни ишлаб чиқиш жуда муҳимдир. Ушбу мақоланинг мақсади сут беши саратонининг кам учрайдиган гистологик шакллариининг клиник кечиш хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Асосий гуруҳга кўкрак беши ўсмасининг кам учрайдиган гистологик турлари билан касалланган 102 та кўкрак беши саратони билан касалланган беморлар, назорат гуруҳига инвазив сут йўли ўсмаси ташхиси қўйилган 54 та беморлар қамраб олинган.

Тадқиқотда кўкрак беши саратонининг гистологик субтурларининг саккизта гуруҳи аниқланди, жумладан медуляр, муциноз, аденоид кистоз, апокрин, метапластик, микропапилляр, папилляр ва тубуляр сут беши саратони.

Беморларнинг касаллик ҳақидаги терапевтик ва патологик ўзига хос хусусиятлари тиббий карталаридаги маълумотлар орқали ўрганилди. Ушбу маълумотлар асосида беморларнинг ёши, саратон босқичи, ўсма ҳажми, шунингдек, лимфа тугунларида метастазларнинг мавжудлиги ва гормонал ҳолати бўйича тақсимланиши таҳлил қилинди. Эстроген рецептори, прогестерон рецептори ва HER2/neu экспрессиясини аниқлаш учун иммуногистохимёвий текширувдан фойдаланилди. Тадқиқотда демографик маълумотлар, касаллик тарихи, даволаш натижалари, умумий яшовчанлик ва рецидивсиз яшовчанлик натижаларини ўз ичига олди. Умумий яшовчанлик ва рецидивсиз яшовчанлик статистик Каплан-Мейер усули ёрдамида баҳоланди ва гуруҳлар ўртасида яшовчанликни таққослаш учун статистик усуллардан фойдаланилди.

Тавсифий статистика орқали ўртача қийматларни таққослаш натижалари таҳлил қилинди.

X-квадрат тести ёки Фишернинг аниқ тести ёрдамида тоифали ўзгарувчилар ўртасидаги фарқлар танланганининг кичик ҳажми туфайли зарур бўлганда баҳоланди. Ҳамма статистик тестлар учун аҳамиятлик даражаси 0,05 деб белгиланди. Барча текширувлар миллий тадқиқот қўмитасининг ахлоқий стандартларига ва Хелсинки декларациясига ва унинг кейинги тузатишларига ёки таққосланадиган ахлоқий стандартларга мувофиқ эди. Беморлардан тадқиқотда иштирок этиш учун хабардор қилинган розилик олинди.

Натижалар. Иккала гуруҳ беморларининг клиник-патологик хусусиятларида сезиларли фарқлар аниқланди. Беморларнинг ўртача ёши 60,99 ва 64,24 ёшни ташкил этди ($P < 0,01$). Инвазив сут йўли саратони билан таққослаганда, СБСнинг кам учрайдиган гистологик шакллари пастрок гистологик дифференсация даражасига эга бўлди (III-IV, 22,5% 35,3% га нисбатан, $P < 0,01$), ўсманинг кичикроқ ўлчами (> 5 см, 11. 7% га нисбатан 13,72%, $P < 0,01$), лимфа тугунларининг зарарланмаганлиги касалликнинг юқори частотасини (N0, 80,39% га нисбатан 70,6%, $P < 0,01$) TN кичик турининг улуши эса инвазив сут йўли саратони бўлган беморларда сезиларли даражада юқори бўлган (TN, 13,2% га нисбатан 9,8%, $P < 0,01$).

Терапевтик ёндашувлар нуқтайи назаридан, сут беши саратонининг кам учрайдиган гистологик шакллари бўлган беморларда тизимли ва маҳаллий даволаш, шу жумладан нур терапияси (46,1% га нисбатан 56,9%, $P < 0,01$) ва кимётерапия (24,5% га нисбатан 41,1%, $P < 0,01$) доимий равишда паст бўлган.

Сут беи саратонининг кам учрайдиган гистологик шакллари билан оғриган беморлар инвазив сут йўли саратони билан оғриган беморларга қараганда каттароқ ёшга эга эди. Инвазив сут йўли саратонинг гистологик даражаси медулляр сут беи саратони (III-IV, 92,6% га нисбатан 36,2%, $P<0,01$) ва метапластик сут беи саратони (III-IV, 80,4% га нисбатан 35,3%, $P<0,01$) га қараганда сезиларли даражада юқори бўлган, шу билан бирга у аденоид кистоз сут беи саратони (III-IV, 12,7% га нисбатан 37,2%, $P<0,01$), шиллик саратони (III-IV, 3,9% га нисбатан 34,3%, $P<0,01$) ва тубуляр саратонига қараганда нисбатан паст бўлган. Инвазив сут йўли саратони (III-IV, 34,3% га нисбатан 0,98%, $P<0,01$).

Кўкрак беи саратонининг кам учрайдиган гистологик турлари ва инвазив сут йўли саратонида 79,2 ой (95% CI, 75,71-80,39 м) ва 71,56 м (95% CI, 67,15-73,1 м) умумий яшовчанликни ташкил этди, мос равишда статистик фарқ билан ($P=0,05$).

Аниқланган гистологик субтиплари орасида гетерогенлик аниқланди ($P<0,05$). Прогнозига келсак молекуляр субтипларнинг, HER2/neu мусбат субтиплари бўлган беморларда умумий яшовчанлик сезиларли даражада яхшиланди.

Сут беи саратонининг камёб шакллари ўрганишда тизимли ёндашув уларнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш имконини беради, бу диагностика ва даволашни такомиллаштириш учун жуда муҳимдир. Молекуляр патогенезни тушуниш ва генетик ўзгаришларни аниқлаш клиник натижаларни яхшилайдиган янги терапевтик стратегияларни ишлаб чиқиш учун асос бўлади. Даволаш ва беморни парвариш қилиш сифатини яхшилаш учун сут беи саратонининг кам учрайдиган ва кенг тарқалган шакллари яхшироқ тушуниш учун қўшимча тадқиқотлар талаб этилади.

Бундан ташқари, СБСнинг турли клиник ва патологик хусусиятлари, шу жумладан Т ва N мезонлари, ИГК субтиплари, пролиферация даражаси, жаррохлик турлари ва қайталаниш жараёни бўйича кенг қамровли таҳлиллар ўтказилди. Ушбу таҳлилнинг мақсади сут беи саратонининг гистологик субтиплари ва уларнинг хусусиятлари ўртасидаги муносабатларни аниқлаш эди, бу касалликнинг биологиясини тушуниш ва оптимал даволаш стратегиясини танлаш учун муҳимдир.

Таҳлил шуни кўрсатдики, инвазив сут йўли ва крибриформ саратон ўсмаларининг аксарияти T2 ва T4 босқичларида тўпланган, бу уларнинг ўрта ва кеч босқичларида тарқалишини кўрсатади. Медулляр ва метапластик саратонлар турли босқичларда тақсимланган бўлса-да, бу эрта аниқлаш имкониятини кўрсатади.

Таҳлилларга кўра, гистологик турларнинг кўпчилиги, шу жумладан инвазив сут йўли ва крибриформ саратонлар, якка лимфа тугунлари зарарланишининг юқори частотасини кўрсатди (N1). N3 босқичида беморларнинг етишмаслиги ҳам мавжуд, бу касалликнинг маҳалий тугунлар билан чекланганлигини кўрсатиши мумкин.

Натижалар сут беи саратонининг турли субтиплари орасида ИГК субтипларини тақсимлашда сезиларли хилма-хилликда намоён бўлишини кўрсатди. Крибриформ ва метапластик саратонлар орасида УКМСБСнинг юқори фоизи даволашга янада агрессив ёндашув зарурлигини таъкидлайди. Кам учрайдиган гистологик субтиплар ва инвазив сут йўли саратонида даволашга бўлган ёндашув ва натижаларни таққослаш ҳам сезиларли фарқларни кўрсатди. Натижага кўра, аденокистоз ва шиллик сут беи саратони (EP ва PP ижобий ҳолати) юқори частотаси аниқланди ва бу гуруҳга кирган беморларда гормонал ижобий ўсмаларнинг бўлиши туфайли кўпинча гормонал терапия олишган, бу эса прогноз кўрсаткичларини ва умумий яшовчанликни яхшилаган. Бундан ташқари, беморларда рецидивсиз яшовчанлик сезиларли даражада яхшиланганлиги кузатилди.

Иммуногистокимё орқали баҳолаш натижасида, кам учрайдиган гистологик субтиплар кўпинча юқори лимфоцитар инфилтрация билан тавсифланади, инвазив сут йўли саратонига нисбатан, бу масалан, медулляр саратонининг янада агрессив кечишини тушунтиради. Клиник нуқтайи назардан, иммуногистокимё хулосаларига кўра кам учрайдиган гистологик турларни даволашга индивидуал ёндашув зарурлигини таъкидлайди, бу ўсма молекуляр субтипларини аниқлаш ва унинг молекуляр биологик хусусиятларига асосланади. Гистологик турларнинг молекуляр субтипларига қараб индивидуал даволашга ёндашув самарадорликни ошириши, беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаши, умумий ва рецидивсиз яшовчанлик даражасини яхшилаши мумкин. Сут беи саратонининг спонтан регрессияси, камдан-кам ҳолларда учраса-да, бу ўсма ўсишини назорат қилишда иммунитет реакциясининг аҳамиятини кўрсатадиган муҳим кўрсаткичдир. Иммуно реакциялар назорат нуқталарини (PD-1/PD-L1) блокловчи омиллар билан кўзғатилиши мумкин, бу эса терапевтик аралашув учун керакли йўналишни намоён қилади.

Хулосалар. Олинган натижаларга асосланиб, ушбу тадқиқотда кам учрайдиган гистологик турларга нисбатан инвазив сут йўли ўсмаларининг клиник-патологик ўзига хосликлари ва терапия

оқибатларидаги бир бирдаги хусусиятларни аниқлади, бу эса даволаш алгоритмларини янада такомиллаштириш ва беморларга индивидуал ёндашув зарурлиги тўғрисида шифокорларнинг хабардорлигини ошириш учун қимматли маълумотлар беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Tavassoli F. A., Devilee P. World Health Organization Classification of Tumors: Pathology and Genetics of Tumors of the Breast and Female Genital Organs. Lyon, France: IARC Press; 2003.
2. Lakhani S. R., Ellis I. O., Schnitt S. J., et al. WHO Classification of Tumors of the Breast. Lyon, France: IARC; 2012.
3. Luini A., Aguilar M., Gatti G., et al. Metaplastic carcinoma of the breast, an unusual disease with worse prognosis: The experience of the European Institute of Oncology and review of the literature. *Breast Cancer Res Treat.* 2007; 101: 349–353.
4. Horlings H. M., Weigelt B., Anderson E. M., et al. Genomic profiling of histological special types of breast cancer. *Breast Cancer Res Treat.* 2013; 142: 257–269.
5. Capella C., Eusebi V., Mann B., et al. Endocrine differentiation in mucoid carcinoma of the breast. *Histopathology.* 1980; 4: 613–630.
6. Clayton F. Pure mucinous carcinomas of breast: Morphologic features and prognostic correlates. *Hum Pathol.* 1986; 17: 34–38.
7. Dieci M. V., Orvieto E., Dominici M., Conte P., Guarneri V. Rare breast cancer subtypes: histological, molecular, and clinical peculiarities. *Oncologist.* 2014 Aug; 19(8): 805–13. Doi: 10.1634/theoncologist.2014–0108. Epub 2014 Jun 26. PMID: 24969162; PMCID: PMC4122475.
8. Yerushalmi R., Hayes M. M., Gelmon K. A. Breast carcinoma: Rare types: Review of the literature. *Ann Oncol.* 2009; 20: 1763–1770.

Иқтибос учун: Джуманиязова Г.М. Кўкрак беги саратонининг гистологик турларида даволаш натижаларига таъсир қилувчи омиллар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 354–357. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17122025>